

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ТИРЕОИД ГОМЕОСТАЗ БУЗИЛИШИНING ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ
РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИРИ****Хакимова С.З., Гаффарова П.А., Хакбердиева И.Р., Ахмедова З.Р.**
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Тиреоид гомеостазнинг бузилиши Паркинсон касаллигининг ривожланишига таъсири: гипертирозидизмнинг ўзи Паркинсон касаллигини келтириб чиқармайди, аммо тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қалқонсимон без гормонларининг ортиқча миқдори Паркинсон касаллиги каби нейродегенератив касалликларнинг ривожланиши ёки касалликнинг прогресси кучайишига олиб келиши мумкин.*

***Калит сўзлар:** Тиреоид гомеостаз, нейродегенератив касалликлар, ЭМГ, MMSE тест.*

**INFLUENCE OF THYROID HOMEOSTASIS DISORDERS ON THE DEVELOPMENT OF
PARKINSON'S DISEASE****Khakimova S.Z., Gaffarova P.A., Khakberdiyeva I.R., Akhmedova Z.R.**
Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Influence of thyroid homeostasis disorders on the development of Parkinson's disease: hyperthyroidism itself does not cause Parkinson's disease; however, studies show that an excess of thyroid hormones may contribute to the development of neurodegenerative diseases similar to Parkinson's disease or accelerate the progression of an existing condition.*

***Keywords:** thyroid homeostasis, neurodegenerative diseases, EMG, MMSE test.*

**ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ ТИРЕОИДНОГО ГОМЕОСТАЗА НА РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА****Хакимова С.З., Гаффарова П.А., Хакбердиева И.Р., Ахмедова З.Р.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

***Резюме.** Влияние нарушения тиреоидного гомеостаза на развитие болезни Паркинсона: гипертироз сам по себе не вызывает болезнь Паркинсона, однако исследования показывают, что избыток гормонов щитовидной железы может способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, подобных болезни Паркинсона, или усилить прогрессирование уже существующего заболевания.*

***Ключевые слова:** тиреоидный гомеостаз, нейродегенеративные заболевания, ЭМГ, тест MMSE.*

Кириш. Паркинсон ва гипертироз бу треморга олиб келиши мумкин бўлган иккита ҳолат, аммо улар турли хил сабаблар ва ривожланиш механизмларига эга [4,8]. Паркинсон касаллиги бу марказий асаб тизимига таъсир қилувчи нейродегенератив касаллик [10,12]. Паркинсон касаллигининг треморнинг асосий сабаби миянинг субстансия нигра деб аталадиган соҳасидаги хужайраларнинг апаптози бўлиб, бу дофамин этишмовчилигига олиб келади. Бу ҳаракатни назорат қилишнинг бузилишига ва тремор, ригидлик, ҳаракатнинг секинлашиши каби симптомларнинг пайдо бўлишига олиб келади [11,2]. Паркинсон касаллиги ва тиреотоксикозни бевосита боғлайдиган чекланган миқдордаги тадқиқотлар мавжуд, аммо иккала ҳолат ҳам асаб тизимига таъсир қилиши ва тремор белгиларини келтириб чиқариши мумкин. Тиреоид гормонларининг кўплиги асаб тизимига қандай таъсир қилишини ва Паркинсон учун хос бўлган нейродегенератив жараёнларни кучайтириши мумкинлигини ўрганиш ҳалигача долзарб муаммо бўлоб қолмоқда [14,17]. Тиреотоксикознинг миянинг дофамин тизимига, шунингдек стриатум, базал ядроларга таъсирини таҳлил қилиш чуқур ўрганилмаган муаммолардан биридир, бу Паркинсон касаллигининг симптомларининг ривожланишига туртки бўлиши мумкин [3,18]. Тиреотоксикоз бу Паркинсон касаллиги ривожланишининг хабарчиси ёки хавф омили бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, жумладан, Паркинсон касаллигида кузатиладиган мотор ва номотор бузилишларни ташхислаш, даволаш, ногиронликни олдини олиш ва барвақт аниқлаш чора-тадбирлари амалга оширилмоқда [19,20]. Ушбу вазифаларни амалга оширишда Паркинсон касаллигини диагностикаси, даволаш ва ногиронлик профилактикасини

оптималлаштириш, даво комплексини ишлаб чиқиш долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади [1,22].

ПКнинг турли босқичларида мотор ва мотор бўлмаган бузилишлар левадопатерापидан сўнг ҳам асоратларнинг ривожланиб бориши, катта муаммоларга сабаб бўлмоқда, шунинг учун ПК левадопатерепия фонида мазкур касалликнинг асоратларидан бири мотор бузилишлар тез ногиронлик юзага келмаслиги учун даво комплексини олиб бориш сал бўлса ҳам беморларнинг ҳаёт тарзини яхшиланишига ва ўзгаришига олиб келади. Сўнгги тадқиқотлар шуни кўрсатдики Т3 ва Т4 қалқонсимон гормонлар, шунингдек, айниқса субклиник гипотироидизм шаклида намоён бўлган ТТГ этишмовчилигининг деменция ривожланишини кучайтирувчи хавф омил ҳисобланади. Шунинг учун Паркинсон касаллиги билан оғриган беморларда касаллигининг турли босқичларида ҳаракат ва когнитив бузилишларни динамикада баҳолаш, ўз вақтида ҳаракат бузилишларни оптимал эндакринолог ҳамда, невролог кўрсатмаларига биноан касаллик прогрессини камайтириш орқали ва касалликни стабил ушлаб туриш имконини берди, Паркинсон касаллиги бор беморда тўлақонли даволанишни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча стратегия бўлиб хизмат қилиши ва ёндошув усули касаллик натижасида юзага келган асосий симптомлардан бири қалтирашларни камайиш билан изоҳланади.

Тадқиқотнинг мақсади: тиреоид гомеостазнинг бузулишида паркинсон касаллигининг ривожланишига таъсирини ўрганиш.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Паркинсон касаллиги билан оғриган 60 нафар беморлар олинган. Улардан 35 та асосий гуруҳ ва 30 нафар қиёсий гуруҳ. Тадқиқотни бажаришда клиник-неврологик, (лаборатор ТТГ,ТГ,Т3,Т4) нейровизуализацион, неврологик махсус шкалалар (Хен-Яр, UPDRS) шкаласи, MMSE (Mini-Mental State Examination) тест, кўп омилли статистик таҳлил усуллардан фойдаланилган.

Тадқиқотда Гипотериоз ва ПК ташхисли беморлар Хен-Яр шкаласининг II-III босқичи бўйича беморлар танлаб олинди. I назорат гуруҳда 30 (53,84 %) нафар бемордан, эркаклар 16 (53,33%) ва 14 (46,66%) аёлларни ташкил этди. Натижаларни солиштириш ва баҳолаш мақсадида II қиёсий гуруҳ 30 (53,84 %) нафар беморни ташкил қилди, улардан эркаклар 17 (56,66 %), аёллар 13 (43,33 %) иборат.

Беморларнинг ўртача ёши - $56,82 \pm 0,91$, касаллик давомийлиги $3,22 \pm 0,15$ йилни ташкил этди. I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморлар танлаб олинди. II қиёсий гуруҳда эса фақат ПК ташхисли 30 нафар беморлар олинди. антипаркинсон препаратларининг етарли дозасини барқарор, мунтазам равишда қабул қилинган ва назорат гуруҳ билан таққосланган. UPDRS бўйича баҳолаш $47,2 \pm 13,6$ (балл) ни ташкил қилди. Беморларда касаллик ташхиси Буюк Британия Паркинсонизм кенгаши клиник-ташхислаш мезонларига (Gibb W.R.G., Lees A.J., 1994) асосланилди. Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ клиник кўриниш шакли 1 жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллигининг клиник кўриниш шакли

	акинетико-ригид шакли	титроқ шакли	аралаш шакли
эркак	28 (59,57 %)	22 (66,66 %)	25 (62,5 %)
аёл	19 (40,42 %)	11 (33,33 %)	15 (37,5 %)
умумий	47 (78,33 %)	33 (55%)	40 (66,66%)

ПК билан оғриган беморларда касаллик клиник шаклларида гуруҳлар орасида акинетик-ригид ва аралаш шакли, титроқ шаклига нисбатан юқори қийматни ташкил қилди.

ПКдаги мотор бузилишларни Хен-Яр шкаласи орқали баҳоланган. Хен-Яр шкаласи бўйича, беморларнинг ўртача оғирлик даражаси $69,2 \pm 0,7$ баллни ташкил қилди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳ даволашдан олдин Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар 2 жадвалда келтирилган.

Назорат гуруҳи ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи II-босқичи бўйича кўрсаткичлар

№	Хен-Яр II-босқичда қуйидаги симптомлар	Назорат гуруҳ		Қиёсий гуруҳ	
		n=30	%	n=30	%
1	пастки жағ ёки тилнинг титраши	8	26,66	4	13,33
2	сўлак оқиши	18	60	9	30
3	бўғимларда ҳаракат пасайиши	28	93,33	13	43,33
4	гипомимия	26	86,66	12	40
5	нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши	17	56,66	13	43,33
6	дизфагия	12	40	6	20
7	тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт	6	20	2	6,66
8	юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши	30	100	21	70

I-назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда Паркинсон касаллигидаги мотор бузилишлар II қиёсий гуруҳга нисбатан юқори қийматга эга эди.

I назорат гуруҳда Хен-Яр бўйича симптомлар кўрсаткичлари орасида: бўғимларда ҳаракатчанликнинг пасайиши 28 (93,33%) нафари ва юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 30 (100%) юқори қийматларни кўрсатди. Энг паст кўрсаткич: тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт 6 (20%) нафарни ташкил этди, ушбу кўрсаткичга ($p < 0,05$) эга эди.

II-қиёсий гуруҳ 30 нафар бемордан 30 тасида Хен-Яр шкаласи бўйича II-босқичда қуйидаги симптомлар: бўғимларда ҳаракат пасайиши 13 (43,33%), юриш тезлигининг сезиларли даражада секинлашиши 21 (70%) ва нутқ секинлашиши овоз баландлигининг пасайиши 13 (43,33%) юқори қийматли ҳамда, энг паст кўрсаткич пастки жағ ёки тилнинг титраши 4 (13,33%), тер безлари билан боғлиқ муаммолар ёғли ёки қуруқ қафт - 2 (6,66%) кўрсаткичларни кўрсатди.

Назорат гуруҳ ва қиёсий гуруҳи Хен-Яр шкаласи III-босқичи бўйича кўрсаткичлар:

Хен-Яр шкаласи бўйича I-назорат гуруҳи 30 тадан 25 нафар беморда III-босқичда қуйидаги симптомлар энг кўп учради: бошда қалтираш ҳисобига "ҳа" ёки "йўқ" ишора қилгандай ҳаракатларнинг пайдо бўлиши 24 (80%), "тишли ғилдирак" симптоми 28 (93,33%), энг кам - дизартрия 2 (6,66%) симптомларнинг кўрсаткичлари билан намоён бўлди.

I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда 25 нафарида Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда қуйидаги симптомлар: гипомимия 24 (80%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 25 (83,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 27 (90%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,35 \pm 0,09$, қотиб қолиш $3,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори. II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда 19 нафарида Хен-Яр шкаласи бўйича III-босқичда қуйидаги симптомлар: гипомимия 14 (46,66%), "тиланчи позаси", тиззалар ярим букилган ҳолатда 19 (63,33%), "тишли ғилдирак" симптоми 22 (73,33%) ташкил қилди. UPDRS II-қисми кундалик ҳаёт тарзи бўйича қалтираш $3,03 \pm 0,10$, юрган пайтда мувозанатни тутиш $2,30 \pm 0,03$, қотиб қолиш $2,0 \pm 0,01$ каби симптомларнинг кўрсаткичлари юқори.

MMSE (Mini-Mental State Examination) I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган 30 нафар беморларда ($40,61 \pm 4,18$) баллни ташкил қиди. II-қиёсий гуруҳ Паркинсон касаллиги билан оғриган 30 нафар беморларда ($38,50 \pm 0,31$) балл ($39,10 \pm 0,12$) қийматга эга булди.

I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз ва II-қиёсий гуруҳ ПК билан касалланган беморларни треморни баҳолаш учун ЭМГ текшириш ўтказилди.

Треморларни динамикадаги кўрсаткичлар статистик таҳлилдан кўриниб чиқайлик турибдики, II-КГ 30 нафар беморларга, нисбатан касаллик натижасида юзага келган треморлар I-НГ 30 нафар беморларда тремор доминантлик қилаяпти.

ПК ва тириоглабулинга қарши антитела, қалқонсимон безнинг аутоиммун зарарланиш индикатори яни (ТГ) концентрациялари орасида корреляция мавжуд. Паркинсон касаллиги титроқ ва аралаш турда ТГ концентрациялари, ПК билан касалланган беморларда Т4 даражаси акинетико-ригид типдаги беморларга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлган.

1-расм назорат ва қиёсий гуруҳ беморларининг ЭМГ текшириш натижалари

ПК титроқ шакли ТТГ тириотрапин гармон даражалари акинетики-ригид типга нисбатан паст бўлган. Т3 даражалари юқори бўлгани сари, касалликнинг оғирлиги камайган. Дофаминергик нейронларнинг деградацияси, ПК билан касалланган беморларда ТГ даражаларини дизбаланси ҳаракат фаолиятига ҳамда треморнинг кучайишига сабаб бўлиши мумкин. Бундан ташқари, гипотиреоз ва гипертиреоз оксидланиш стрессини кучайтириши, бу эса дофамин тизимининг бузилишига ва нейронларнинг апаптозига олиб келиши мумкин.

Хулоса. Шундай қилиб, I назорат гуруҳда ПК ва гипотериоз билан оғриган беморларда, II қиёсий гуруҳ фақат ПК билан касалланган беморларга нисбатан ПК натижасида юзага келган симптомлардан тремор кучайиши ва когнитив фаолиятнинг бузулишининг прогрессив хусусияти билан намоён бўлди. Касалликнинг турли босқичларида ҳаракат ва когнитив бузилишларни динамикада баҳолаш, ўз вақтида ҳаракат бузилишларни эндокринолог ва невролог билан коррекция қилиш ва касалликни стабил ушлаб туриш имконини бериш мумкин. ПК билан касалланган беморлар гипотиреознинг мавжудлигини текширишлари, ва аксинча, гипотиреоз билан касалланганларда ПК текшириш керак.

Паркинсон касаллиги бор беморда тўлақонли даволанишни қўллаб-қувватлаш учун қўшимча стратегия бўлиб хизмат қилиши ва мазкур оптимал даво натижасида касаллик натижасида юзага келган асосий симптомларни стабил ушлаб туриш мумкин. Паркинсон касаллиги ва гипотериознинг қўшилиб келиши нейродегенератсияни кучайишига, деменция ва касалликка хос бўлган симптомларнинг прогрессив хусусиятининг ошиши билан изоҳланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Антонова К.В. Психические расстройства в клинике эндокринных заболеваний. РМЖ. 2006; 26: 1889. (in Russ).
2. Allahabadia A., Razvi S., Abraham P., Franklyn J. Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism. BMJ. 2009; 103 (10): 605–613.
3. Abdullaeva N. N. et al. Pain syndrome in Parkinson's disease // Journal of Neurology and Neurosurgical Research. - 2022. - Vol. 3. - No. 6. (in Uzb).
4. Artemyev D. V., Age-related aspects of Parkinson's disease. Guide for doctors based on the materials of the II National Congress, M-2011.(in Russ).
5. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. No. 9. P. (in Uzb).
6. Aliev M.A., Mamadaliev A.M., Mamadalieva S.A. Research of essential elements composition in the cerebrospinal fluid in patients with outcomes of traumatic brain injury // International scientific journal, 2015. № 9. C. (in Uzb).
7. Bridwell R., Willis G., Gottlieb M., et al. Decompensated hypothyroidism: a review for the emergency clinician. Am. J. Emerg. Med. 2021; 39: 207–212.
8. Boyzhuraev O. N., Toshtemirov Sh. I., Djurabekova A. T. Results of treatment of patients with vascular parkinsonism with the drug mydocalm // Editor-in-chief: Sukiasyan A. A., PhD, Senior Lecturer, 2015. P. 184. (in Uzb).
9. Burieva D. M., Khakimova S. Z., Djurabekova A. T. Comparative study of the function of maintaining vertical posture in healthy individuals and patients with parkinsonism // Innovative science, 2015. No. 6-2. (in Uzb).

10. Van Boxtel M., Menheere P., Bekers O., et al. Thyroid function, depressed mood, and cognitive performance in older individuals: the Maastricht Aging Study. *Psychoneuroendocrinology*. 2004; 29 (7): 891–898.
11. Eshimova Sh.K., Khakimova S.Z., Dzhurabekova A.T. Evaluation of the effectiveness of antitremor drugs in patients with essential tremor // *Innovative Science*, 2016. No. 1-3 (13). (in Uzb).
12. Grachev I.S., Fedorova N.V. Drug-induced dyskinesias in Parkinson's disease: classification, impact on quality of life and approaches to treatment. Guide for physicians based on the materials of the 1st National Congress, M-2018.-P. 88-9188.(in Russ).
13. Kopishinskaya S.V., Gustov A.V., Makushina E.V. et al. Premotor Parkinson's disease. *Journal "Remedium"*, 04.2016. 93. (in Russ).
14. Kacem I., Gargouri A., Ben Djebara M., et al. Parkinson's disease following hypothyroidism: clinical and therapeutic implications. *Tunis. Med.* 2013; 91 (2): 168–170.
15. Levin O.S., Fedorova N.V., Shtok V.N. Differential diagnostics of parkinsonism // *Journal of neurology and psychiatry* -2019. - No. 3. - P. 54-60.(in Russ).
16. Khakimova S.Z., Djurabekova A.T. Cognitive impairment in Parkinson's disease // *Vestnik Vrachey*, 2015. P. 49. (in Uzb).
17. Gandhi G., Basu R., Dispenzieri A., et al. Endocrinopathy in POEMS syndrome: the Mayo Clinic experience. *Mayo Clin. Proc.* 2007; 82 (7): 836–842.
18. Stocchi F, Vacca L, Ruggieri S, Olanow CW. Intermittent vs continuous levodopa administration in patients with advanced Parkinson disease: a clinical and pharmacokinetic study. *Arch Neurol* 2015;62:905–910.
19. Storch A, Trenkwalder C, Oehlwein C. High-dose treatment with pergolide in Parkinson's disease patients with motor fluctuations and dyskinesias. *Parkinsonism Relat Disord* 2015;11:393–398.
20. Taylor KS, Cook JA, Counsell CE. Heterogeneity in male to female risk for Parkinson's disease. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2017;78:905–6.
21. Thuy C. Vu1, John G. Nutt. Progression of motor and nonmotor features of Parkinson's disease and their response to treatment - 2016; 2016 The Authors. *British Journal of Clinical Pharmacology* Volume 74, Issue 2, pages 267–283, August 2015.
22. Tolosa E., Gaig C., Santamaría J., and Compta Y., —Diagnosis and the premotor phase of Parkinson disease, *Neurology*, vol. 72, no. 7, supplement 2, pp. S12–S20, 2019.

Иқтибос учун: Хакимова С.З., Гаффарова П.А., Хакбердиева И.Р., Ахмедова З.Р. Тиреоид гомеостаз бузилишининг Паркинсон касаллиги ривожланишига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1073–1077. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17430845>